

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ АДВОКАТА В ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Муртазаев Улугбек Дусмуродович

Магистрант Самаркандского государственного университета по специальности

«Адвокатская деятельность»

ulugbekmurtaza@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10223949>

Аннотация: в тезисе рассматривается значение адвокатской деятельности для решения судом задач при подготовке гражданских дел к судебному разбирательству. Наряду с этим отражена специфика оказания адвокатом содействия судье в решении каждой из этих задач с учетом действующего гражданского процессуального законодательства.

Ключевые слова: гражданский процесс, адвокат, гражданское судопроизводство, подготовка дела к судебному разбирательству.

В последнее время в судебной практике часто встречаются назначения к судебному разбирательству в связи с недостаточно подготовленными делами, которые являются недопустимым. В статье 201 ГПК РУз. названы задачи подготовки дела к судебному разбирательству. В соответствии с разъяснениями, данными в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РУз. от 24.08.2018 № 26 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству», каждая из задач является обязательным элементом данной стадии процесса. Невыполнение любой из них может привести к необоснованному затягиванию судебного разбирательства и к судебной ошибке.

При подготовке дела к судебному разбирательству необходимо уточнить фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Под уточнением обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, следует понимать действия судьи и лиц, участвующих в деле, по определению юридических фактов, лежащих в основании требований и возражений сторон, с учетом характера спорного правоотношения и норм материального права, подлежащих применению¹.

Не обладая необходимыми юридическими знаниями, стороны могут неправильно определить факты, имеющие значение для дела. В связи с этим вышеназванный Пленум ВС РУз. дает разъяснение, что в случае заблуждения сторон относительно фактов, имеющих юридическое значение, судья на основании норм материального права, подлежащих применению, разъясняет им, какие факты имеют значение для дела и на ком лежит обязанность их доказывания в соответствии с ч 1 ст. 72 ГПК РУз. Вместе с тем в случае их участия в подготовке дела к судебному разбирательству. Адвокаты представители должны оказывать помощь доверителю и суду в уточнении круга фактов, подлежащих установлению при рассмотрении разрешения данного дела. Адвокат принимает на себя ведение дела в суде и осуществляет следующие

¹Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан, от 24.08.2018 г. № 26 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству». <https://lex.uz/docs/3897694>

юридические действия с целью подготовки к судебному разбирательству: беседует с доверителем, выясняет его намерения и требования, изучает обстоятельства дела, дает правовую оценку проблеме, раскрывает возможные пути, ведущие к разрешению правового спора, определяет тактику ведения дела в суде.

Второй задачей подготовки дела к судебному разбирательству является определение закона, которым следует руководствоваться при разрешении дела, и установление правоотношений сторон. При решении этой задачи закон и иной нормативный правовой акт, на основании которого должно разрешаться дело, и правоотношения сторон должны определяться исходя из предмета и основания иска, возражений ответчика против иска, иных обстоятельств, имеющих юридическое значение для правильного разрешения дела в их совокупности. Большую роль в предварительной юридической квалификации обстоятельств, на которые ссылаются стороны и другие лица, участвующие в деле, при его подготовке должны служить выступающие в качестве представителей указанных субъектов гражданского процесса адвокаты, обладающие необходимыми для такой квалификации правовыми знаниями².

Третья задача подготовки дела к судебному разбирательству состоит в разрешении вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников процесса. При определении состава лиц, участвующих в деле, судья должен исходить из субъектного состава спорных и связанных с ними материальных правоотношений, устанавливая его полностью и правильно. Им также должно быть верно определено процессуальное положение каждого из лиц, участвующих в деле. Адвокатами в необходимых случаях должны заявляться ходатайства о привлечении к участию в деле новых лиц, юридически заинтересованных в исходе дела, а также уточняться процессуальное положение участвующих в деле лиц.

Четвертой задачей подготовки дела к судебному разбирательству – представление необходимых доказательств сторонами, другими лицами, участвующими в деле. Судья разъясняет, на ком лежит обязанность доказывания тех или иных обстоятельств. Согласно ч. 1 ст. 72 ГПК РУз. каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Во время подготовки дела адвокат может заявлять ходатайства о вызове свидетелей в судебное заседание, об истребовании письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписи, о назначении экспертизы.

Адвокат-представитель, действующий от имени стороны или другого лица, участвующего в деле, при представлении доказательств суду должен соблюдать требование относимости доказательств (ст. 73 ГПК РУз.). Суть требования заключается в том, что представляемые доказательства должны иметь значение для рассмотрения и разрешения дела, то есть с их помощью возможно установление наличия или отсутствия обстоятельств, знание которых необходимо при осуществлении судебного разбирательства гражданского дела. Исходя из этого, адвокату, представляющему судье при подготовке дела доказательства, следует указать, какие именно

²BebutovaZ.F.

“Fuqarolikishlaribo'yichasudlardayuqoriinstansiyadaishyuritishdaadvokatishirokingahamiyati”. Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations Special Issue – 01(2023): 143-144

обстоятельства дела могут быть этими доказательствами подтверждены или опровергнуты. Представляемые адвокатом при подготовке дела к судебному разбирательству доказательства должны также отвечать требованию их допустимости. Прежде всего они должны быть получены с использованием предусмотренных законом средств доказывания: объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.

Пятой задачей подготовки дела к судебному разбирательству входит также примирение сторон. Поскольку действие принципа диспозитивности распространяется на этап подготовки дела, стороны вправе уже на этом этапе окончить дело мировым соглашением. В части примирения сторон задачи адвокатов, выступающих в качестве представителей последних, во многом совпадают с задачами судьи, осуществляющего подготовительные действия по гражданскому делу.

Адвокаты, наряду с судьями, должны разъяснять преимущества окончания дела миром, а также разъяснять, что по своей юридической силе определение об утверждении мирового соглашения не уступает решению суда и в случае необходимости также подлежит принудительному исполнению³.

Учитывая все вышесказанное, стоит отметить, что адвокат, чьи полномочия подтверждены ордером и доверенностью, обладает максимально приближенным к истцу полномочиями, которые позволяют адвокату охватить все процессуальные действия, происходящие в судебном заседании. Результат судебного заседания, в котором участвует адвокат, напрямую зависит от всей работы, которую он проделал до судебного заседания.

References:

1. Конституция Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/6445147>
2. Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/3517334#3520758>
3. Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан, от 24.08.2018 г. № 26 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству». <https://lex.uz/docs/3897694>
4. BebutovaZ.F.
“Fuqarolikishlaribo’yichasudlardayuqoriinstansiyadaishyuritishdaadvokatishtirokiningahami yati”.Жамиятваинновациялар–Обществоиинновации–SocietyandinnovationsSpecialIssue –01(2023): 143-144bet.

³Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан, от 24.08.2018 г. № 26 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству». <https://lex.uz/docs/3897694>